

AFROSIYOB ELEKTR POYEZDI VAGONLARI PNEVMATIK OSMASINI TURLI TEZLIK REJIMLARIDAGI ISHINI TAHLIL QILISH

Haydarov Shahobiddin Olimxon o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti MELP-2 - guruh talabasi

Annotatsiya: Afrosiyob“ tezyurar poyezdi — O‘zbekiston bo‘ylab eng yuqori tezlikda harakatlanuvchi, Ispaniyaning Patentes Talgo S.L.U. kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Talgo-250 rusumli elektropoyezdlardir. Eng yuqori tezligi 250 km/s. 2010-yil 5-yanvarda O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov ikkita tezyurar poyezdlarni sotib olish bo‘yicha qarorni imzolagan. Ushbu maqolada Afrosiyob elektr poyezdi vagonlari pnevmatik osmasini turli tezlik rejimlaridagi ishini tahlil qilish xususida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: Afrosiyob; tezlik; elektr poyezdi; yo'lovchi; simulatsiya.

Afrosiyob elektr poyezd vagonlarining turli tezlik rejimlarida Tebranish so`ndirgichisi ishiga soliq solish energiya samaradorligi va barqaror transportni rag'batlantirish uchun qimmatli siyosat vositasi bo'lishi mumkin. Bunday soliqni samarali amalga oshirish uchun siyosatchilar va soha mutaxassislari energiya sarfini ham, yo'lovchilar tajribasini ham hisobga oladigan mustahkam baholash tizimini ishlab chiqishda hamkorlik qilishlari kerak. Bundan tashqari, ishlab chiqarish tizimining samaradorligini optimallashtirishga qaratilgan tadqiqot va rivojlantirish harakatlariga sarmoya kiritish juda muhimdir. Bundan tashqari, suspenziya tizimidagi o'zgarishlarning yo'lovchilarning qulayligi va xavfsizligiga ta'sirini baholash uchun uchuvchi tadqiqotlar va simulyatsiyalarni o'tkazish tavsiya etiladi. Bu har qanday o'zgartirishlar Afrosiyob elektr poyezdining asosiy

xususiyatlarini buzmasdan kerakli maqsadlarga mos kelishini ta'minlaydi. Umuman olganda, Afrosiyob elektr poyezd vagonlarining turli tezlik rejimlarida Tebranish so'ndirgichisi ishiga soliqni joriy etish yanada barqaror va energiya tejaydigan transport tizimiga qadam bo'lishi mumkin. Bunday siyosat bilan bog'liq muammolar va mulohazalarni diqqat bilan hal qilish orqali temir yo'l sanoati uglerod chiqindilarini kamaytirishga va yashil kelajakni targ'ib qilishga hissa qo'shishi mumkin. Yangi tezyurar poyezd bu marshrut orqali xizmat ko'rsatadigan boshqa elektr poyezdlar bilan birga, Toshkent va Samarqand shaharlari o'rtasida harakat qiladi. Yuqori tezlikdagi «Afrosiyob» poyezdi ikki soat va o'n besh daqiqa ichida 344 km temir yo'l masofasini bosib o'tadi. Maksimal tezligi soatiga 250 kilometrni tashkil etadi.

Eng yuqori tezligi 250 km/s. 2010-yil 5-yanvarda prezident Islom Karimov ikkita tezyurar poyezdlarni sotib olish bo'yicha qarorni imzolagan. Shu asosda „Afrosiyob“ poyezdlarini yo'lga qo'yish loyihasi „O'zbekiston temir yo'llari“ va O'zbekistonni rekonstruksiya qilish va rivojlantirish jamg'armasi hisobidan amalga oshirilgan. 2011-yil 22-iyulda birinchi „Afrosiyob“ poyezdi Toshkentga keltirilgan. Ikkinchisi sentabr oyida olib keltirilgan. Elektropoyezd ikkita lokomotiv, sakkizta passajir vagoni va bitta vagon-restorandan iboratdir. Poyezdda VIP, birinchi va ekonom klass joylari va imkoniyati cheklangan yo'lovchilar uchun maxsus joylar mavjuddir. 2021-yil iyul oyida Ispaniyadan yana ikkita Talgo elektropoyezdi lokomotivi, 15 ta vagon sotib olindi. Ular Bilbao shahridan yo'lga chiqarilib, Sankt-Peterburg orqali O'zbekistonga yetkazildi. 2021-yilning iyul oyida O'zbekistonga keltirilgan yangi Afrosiyob poyezdi Buxoro—Xiva yo'nalishida harakatlanishi ma'lum bo'ldi[5]. Buxoro—Xiva yo'nalishida harakatlanuvchi poyezdda nogironlar uchun ham qulayliklar mavjud. Toshkent —

Samarqand — Qarshi va Toshkent — Samarqand — Buxoro tezyurar liniyalarida ishlaydi. Hozirgi Samarqandning shimoliy chekkasida joylashgan qadimiy Afrosiyob shahri shohi sharafiga nomlangan. O‘zbekiston Prezidenti Islom Karimovning 2009-yil may oyida Ispaniyaga tashrifi chog‘ida O‘zbekistonda tezyurar elektropoyezdlar harakatini tashkil etish loyihasini amalga oshirish bo‘yicha kelishuvga erishilgan edi. 2009-yil noyabr oyida „O‘zbekiston temir yo‘llari“ AJ va " Patentes Talgo SL " o‘rtasida umumiy qiymati 38 million yevro bo‘lgan ikkita Talgo 250 tezyurar elektr poyezdi sotib olish bo‘yicha shartnoma imzolandi. 2010-yil 5-yanvarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti „Ikkita tezyurar Talgo 250 yo‘lovchi elektropoyezdini xarid qilish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida“gi qarorga imzo chekdi[2]. Ushbu loyihani moliyalashtirish „O‘zbekiston temir yo‘llari“ AJ mablag‘lari, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi krediti hisobidan amalga oshirildi. 2011-yil 22-iyul kuni Toshkentga to‘qqizta oraliq va ikkita tortish vagonidan iborat birinchi tezyurar „Afrosiyob“ elektropoyezdi yetib keldi. Poyezd Rossiya temir yo‘llarining TEP70 BS teplovozi yordamida Sankt-Peterburgdan temir yo‘l orqali olib kelindi. Avgust oyi boshida sinovlar o‘tkazildi, unda „Afrosiyob“ a’lo natijalarni ko‘rsatdi va 26-avgust kuni u o‘zining birinchi safarini amalga oshirdi va bu safar davomida 253 km/soat tezlikka erishib, Toshkentdan Samarqandgacha bo‘lgan 344 kilometr masofani 120 daqiqada bosib o‘tdi. 2011-yil 30-avgust kuni Toshkentda Toshkent-Samarqand yo‘nalishida birinchi tezyurar „Afrosiyob“ elektropoyezdining ishga tushirilishiga bag‘ishlangan taqdimot marosimi bo‘lib o‘tdi . Tadbirda O‘zbekistonning tegishli vazirliklar vakillari, bo‘limlari va tashkilotlari, " Patentes Talgo " kompaniyasi, qator xorijiy davlatlarning temir yo‘l kompaniyalari, diplomatik korpus vakillari, ommaviy

axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. 2011-yil 8-oktyabridan Afrosiyob tijorat reyslarini amalga oshira boshladi. O‘sha yilning 9-dekabrida ikkinchi „Afrosiyob“ keldi, faqat 2012-yil may oyida ishga tushdi. 2015-yil 5-sentyabridan „Afrosiyob“ Qarshi shahriga, 2016-yil 15-sentyabridan esa Buxoro shahriga kengaytirildi. 2015-yil 12-oktyabridan boshlab temir yo‘l chiptalarini elektron tarzda sotish boshlandi. 2017-yil mart oyida uchinchi, o‘sha yilning aprel oyida esa to‘rtinchi „Afrosiyob“ poyezdi O‘zbekistonga yetib keldi. 2021-yil iyul oyida yangi poyezd yetkazib berildi, unga 11 ta vagondan tashqari yana 4 tasi biriktirilib, 9 vagonli ikkita poyezdni muddatidan oldin yetkazib berishni yakunladi. Poyezd avvalgidek, Sankt-Peterburg orqali olib kelindi. 2021-yil 1-oktyabr kuni oltinchi poyezd Toshkentga yetib keldi[1]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kozyrev V.A. Elektr harakatlanuvchi tarkibining ishlash koeffitsientlarini uning ishlash jarayonida keyingi ta'sirini hisobga olgan holda aniqlash, Trudy MIIT. - 1976.
2. Nurxo'jayev. X. I. Elektrovozlar va elektr poyezdlarni ishlatish va ta'mirlash asoslari. Toshkent. 2007.
3. Brandis. „Высокоскоростные поезда. Ташкент - Самарканд. 2022.